

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peestr:1070589>

ЮРАК ИШЕМИК КАСАЛЛИГИДА ҚЎЛЛАНИЛАДИГАН ДОРИ ВОСИТАСИНING ТЕРИГА МАҲАЛЛИЙ ҚИТИҚЛОВЧИ ТАЪСИРИНИ ЎРГАНИШ НАТИЖАЛАРИ

Рахманова Умида Хамидуллаевна

Хамдамов Комил Рустамович

Миракилова Дилфуза Ботировна

¹ Тошкент Фармацевтика институти

² "Marjon Global" МЧЖ

³ Ўзбекистон кимё-фармацевтика илмий-тадқиқот институти (УзКФТИИ)

e-mail: umidarahmanova5779@gmail.com

Аннотация. Ҳозирги кунда доривор ўсимликлар беморлар томонидан жуда кенг қўлланилмоқда ва гипертония, атеросклероз, юрак томирлари касалликларини даволашда даволовчи шифокорлар томонидан буюрилмоқда. Коронар артерия касаллигининг олдини олиш ва даволашда доривор ўтлар ва ўсимлик препаратлари катта ёрдам бериши мумкин. Чунки баъзи доривор ўсимликлар дорилар билан биргаликда ишлатилганда юрак-қон томир касалликларини даволашда ишлатиладиган дорилар таъсирини кучайтириши мумкин. Шундай ўсимликлар қаторига дўлана, ерёнфоқ, қизилмия ўсимликлари киради.

Annotation. Currently, medicinal plants are widely used by patients

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peestr:1070589>

and are prescribed by doctors treating hypertension, atherosclerosis, and heart disease. Medicinal herbs and herbal remedies can be of great help in the prevention and treatment of coronary artery disease. Because some medicinal plants, when used together with drugs, can increase the effect of drugs used in the treatment of cardiovascular diseases. Such plants include hawthorn, peanut, licorice plants.

Тадқиқот мақсади. Таркибида дўлана, ерёнғоқ ва қизилмия ўсимликлари сақлаган “Боярышник Форте” капсулаларининг териға маҳаллий қитиқловчи таъсирини ўрганиш.

Материаллар ва усуллар. “Боярышник Форте” капсулаларининг териға маҳаллий қитиқловчи таъсирини ўрганиш учун вазни 360-380 г дан иборат бўлган (ҳар бирида 3 тадан ўн бир гуруҳ, уларнинг энг охиргиси контрол вазифасини ўтади) денгиз чўчқалари олинди.

Натижалар. Дастлаб ҳайвонларнинг ўнг ва чап биқини, электр қайчи ёрдамида 5x5 см ўлчамда жундан тозаланди. Уларнинг жундан тозаланган ўнг биқини терисига ўз гуруҳларига караб, бир маротаба суюқ ҳолдаги синалаётган капсула намуналаридан алоҳида-алоҳида равишда 20 мг/см² дозада суртилди ва 4 соатга қолдирилди, чап биқини таққослаш учун назорат (контрол) вазифасини бажарди. Белгиланаган вақт ўтгач, тери юзаси илиқ сув ёрдамида ювилди ва қуруқ қилиб артилди. Капсулаларнинг таъсир мезони сифатида терида юзага келиши мумкин бўлган қизариш, шиш пайдо бўлиши аломатларига эътибор қаратилди ва уларнинг намоёнлик даражаси балларда баҳоланди. Қизариш визуал, шиш эса тери қалинлигини

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

электрон микрометр орқали ўлчаш орқали аниқланди. Кузатиш даври 14 кун давом этди. Тажрибадан олинган натижаларни кўсатишича, бутун кузатув даврида “Боярышник Форте” капсулалари синалган дозада терида қизариш, шиш аломатларини келтириб чиқармади (жадвал 1).

Жадвал

1. “Боярышник Форте” капсулалари таъсирида денгиз чўчқалари

терисидаги қизариш ва шиш даражаси (балларда)

Дори воситасиноми	Кузатилган кўрсаткичлар	Кузатув вақти ва балл									
		Фон	4 соат	1 кун	2 кун	3 кун	4 кун	5 кун	7 кун	14 кун	21 кун
“Боярышник Форте”	Қизариш	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Шиш	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Хулоса: “Боярышник Форте” капсулалари терида бир марта таъсир эттирилганда маҳаллий ўзгаришлар (қизариш 0 балл, шиш 0 балл) келтириб чиқармади ва улар махсус таснифга биноан терида яллиғланиш (таъсирланиш) чақирмайдиган моддалар тоифасига киради.

Токсикологик курсаткичларни Урганишда риоя килинган меъёрий ҳужжатлар:

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

1. «Методическим указаниям к постановке исследований для обеспечения санитарных стандартов вредных веществ в воздухе рабочей зоны» М 2163-80, М., 1980.
2. «Оценка воздействия вредных химических соединений на кожные покровы и обоснование предельнодопустимых уровней загрязнения кожи» .М2 2102-79, М., 1979.
3. «Порядок и методология предрегистрационной токсиколого-гигиенической экспертизы пищевых добавок» N2 012-3/0244, Ташкент, 2014.
4. «Методическое руководство по проведению токсикологических исследований пищевых и биологически активных добавок к пище в эксперименте на животных» N2 012-3/0312, Ташкент, 2017.

